

Dignidad humana vs. derecho al aborto en Venezuela¹

Victoria Cristina Fraile Bohórquez²

Luis Alberto Acosta Vásquez³

Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo analizar la situación del derecho a vivir –y, consecuentemente, de la dignidad humana como fundamento de todos los Derechos Humanos— ante la pretensión a un reconocimiento del “derecho al aborto” en Venezuela. A tal fin, se empleó un método de investigación jurídico-dogmático, de corte iusnaturalista, con base a los diferentes textos legales, doctrinales y jurisprudenciales que rigen en el ordenamiento jurídico venezolano. Entre estos, los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela en materia de Derechos Humanos cuya jerarquía es constitucional. Se concluyó, así, que no es posible reconocer el aborto como Derecho Humano y, por tanto, despenalizarlo en este Estado. En tanto que, la normativa nacional reputa al *nasciturus conceptus* como persona cuando se trate de su bien, y consagra el derecho a vivir absoluta y universalmente. De esta forma, un eventual “derecho al aborto” representaría una profunda contradicción a las nociones fundamentales sobre dignidad humana y Derechos Humanos, manejadas actualmente por el operador legislativo y judicial en Venezuela.

Palabras clave: Aborto, Derechos Humanos, derecho a la vida, Bioética.

Human Dignity vs. the right to abortion in Venezuela

Abstract

The goal of this study was to analyze the situation of the right to live -and, consequently, of human dignity as the foundation of all Human Rights- regarding the claim to recognize the “right to abortion” in Venezuela. To this effect, a legal-dogmatic research method of an iusnaturalistic nature was used, based on the different legal, doctrinal and jurisprudential texts that rule in the Venezuelan legal system. Among these, the international instruments subscribed and ratified by the Bolivarian Republic of Venezuela in the matter of Human Rights whose hierarchy is constitutional. Thus, it was concluded it’s not possible to recognize abortion as a Human Right and, therefore, decriminalize it in this State. The national legislation considers the *nasciturus conceptus* as a person when it concerns its welfare, and consecrates the right to live absolutely and universally. Hence, an eventual “right to abortion” would represent a serious contradiction to the fundamental notions of human dignity and Human Rights, as currently handled by the legislative and judicial operator in Venezuela.

Keywords: Abortion, Human Rights, Right to Live, Bioethics.

Recibido: 01-09-2023 Aceptado: 19-12-2023

¹Artículo derivado del Trabajo Especial de Grado titulado “Situación del derecho a vivir ante un eventual reconocimiento del derecho al aborto en Venezuela”.

²Abogado. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: victoriafraileb@gmail.com

³Abogado. Doctor en Derecho. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: laav2071@gmail.com